

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097723>

RADIOAKTIV NURLARNING ATROF-MUHITGA TA'SIRINI KAMAYTIRISH

D.M.Raxmatova, K.Sh.Sultonbekov

ANNOTATSIYA

Radioaktiv nurlar atrof-muhit va inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Radioaktiv nurlanish inson va atrof-muhit uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, u tabiiy va sun'iy manbalardan tarqaladi. Ushbu maqolada radioaktiv nurlanishning asosiy manbalari, ularning kelib chiqishi va ta'siri haqida, tabiiy va texnogen manbalari, ularning atrof-muhitga ta'siri va ushbu ta'sirni kamaytirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar:

Radioaktiv nurlanish, sun'iy manbalar, radioaktiv materiallar, radioaktiv terapiya, radiatsion hududlar, atom elektr stansiyalari, texnogen manbalar, radioaktiv chiqindilar, genetik mutatsiyalar, izotoplar.

Радиоактивные лучи представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Радиоактивное излучение имеет большое значение для человека и окружающей среды и исходит от природных и техногенных источников. В данной статье рассматриваются основные источники радиоактивного излучения, их происхождение и действие, природные и техногенные источники, их влияние на окружающую среду и пути снижения этого воздействия.

Ключевые слова:

Радиоактивное излучение, искусственные источники, радиоактивные материалы, радиоактивная терапия, источники радиации, атомные электростанции, техногенные источники, радиоактивность, генетические мутации, изотопы.

Radioaktiv nurlar tabiiy va sun'iy manbalardan kelib chiqadi. Tabiiy manbalar: Yer qobig'idagi radioaktiv elementlar (uran, toriy, radon), kosmik nurlanish. Texnogen manbalar: Atom elektr stansiyalari, yadroviy portlashlar, sanoat va tibbiyotda qo'llaniladigan radioaktiv materiallardir.

Tabiiy radioaktiv manbalar tabiatda uchraydigan radioaktiv elementlardir, ular doimiy ravishda nurlanish tarqatadi. Bunday tabiiy manbalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Yer qobig'ida radioaktiv elementlar:** Uran, toriy va kaliy-40 kabi elementlar tuproqda, tog' jinslarida va yer po'stining chuqur qatlamlarida mavjud. Ularning radioaktiv yemirilishi natijasida ionlovchi nurlanish hosil bo'ladi.
- **Radon gazi:** Radon – uranning yemirilishidan hosil bo'ladigan tabiiy gaz bo'lib, u yer ostidan chiqib, havo orqali tarqaladi va insonlar uchun xavfli bo'lishi mumkin.
- **Kosmik nurlanish:** Quyosh va boshqa yulduzlardan kelayotgan yuqori energiyali zarrachalar Yer atmosferasi bilan to'qnashib, ikkilamchi radiatsiya hosil qiladi. Bu nurlanish atmosferaning yuqori qatlamlarida ko'proq bo'ladi.

1-jadval. quyosh dog'lari faolligi va kosmik radiatsiya (GCR) o'rtasidagi bog'liqlik

Bu grafik quyosh dog'lari faolligi va kosmik radiatsiya (GCR) o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Quyoshning 11 yillik tsikli davomida quyosh faolligi oshganda, kosmik radiatsiya kamayadi va aksincha. Bu quyoshning magnit maydoni GCRni cheklash xususiyatiga ega ekanligi bilan bog'liq.

- **Suv va oziq-ovqat tarkibidagi tabiiy radioaktiv moddalar:** Ba'zi minerallar va organik moddalar tarkibida tabiiy radioaktiv izotoplar mavjud bo'lib, ular oziq-ovqat zanjiri orqali inson organizmiga tushishi mumkin.

Texnogen (sun'iy) radioaktiv manbalar .

Inson faoliyati natijasida paydo bo'ladigan sun'iy radioaktiv manbalar ham mavjud. Ular quyidagilardan iborat:

- **Atom elektr stansiyalari:** Yadro energetikasi elektr energiyasini ishlab chiqarishda ishlatiladi. Stansiyalarning normal ishlashi chog'ida radiatsiya darajasi nazorat ostida bo'ladi, lekin avariylar yuz berganda radioaktiv nurlanish muhitga tarqalishi mumkin (masalan, Chernobil va Fukusima avariylari).
- **Yadro qurollari va sinovlari:** Yadroviy qurollarning portlashi katta miqdordagi radioaktiv moddalarni atmosferaga chiqaradi, bu esa uzoq yillar davomida atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

- **Sanoat va texnologik faoliyat:** Ba'zi sanoat tarmoqlari (masalan, tog'-kon sanoati, kimyo sanoati) radioaktiv materiallardan foydalanadi yoki ularni chiqindi sifatida ajratib chiqaradi.
- **Tibbiyotda ishlatiladigan radioaktiv moddalari:** Rentgen apparatlari, radioaktiv terapiya va diagnostikada qo'llaniladigan izotoplar ham sun'iy nurlanish manbalaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Nur kimyo terapiya muolajasi uchun uskuna qurilmasi.

Radioaktiv nurlanishning ta'siri ionlovchi xususiyatiga bog'liq bo'lib, tirik organizmlar uchun zararli bo'lishi mumkin. U quyidagi salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin:

- **Genetik mutatsiyalar:** Radiatsiya DNKga zarar yetkazib, genetik o'zgarishlarni chaqirishi mumkin.
- **Saraton kasalliklari:** Yuqori dozalarda radiatsiya organizmdagi hujayralarni shikastlaydi va turli saraton kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin.
- **Atrof-muhitning ifloslanishi:** Radioaktiv chiqindilar tuproq, suv va havoni ifloslantiradi, bu esa ekotizimlarga jiddiy zarar yetkazadi.

1-rasm. Radioaktiv chiqindilar omborxonasi.

Radioaktiv nurlanish ta'siridan himoyalanih usullari. Radioaktiv manbalardan kelib chiqadigan xavflarni kamaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- Yadro xavfsizligi va monitoring tizimlarini kuchaytirish
- Radioaktiv chiqindilarni xavfsiz utilizatsiya qilish
- Radiatsiyaga qarshi himoya vositalaridan foydalanish
- Tabiiy himoya usullarini qo'llash (yashil hududlarni kengaytirish, suv resurslarini himoya qilish)

Radioaktiv nurlanish tabiiy va texnogen manbalardan tarqaladi. Tabiiy manbalar atmosferadan tortib yer qobig'igacha bo'lgan turli joylarda uchrasa, sun'iy manbalar inson faoliyati natijasida yuzaga keladi. Radioaktiv nurlanishning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun xavfsizlik chora-tadbirlariga rioya qilish, texnologik va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Radioaktiv nurlanishning atrof-muhitga ta'siri nurlanish tuproq, suv va havoni ifloslantiradi. Bu esa o'simliklar va hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat zanjiri orqali inson organizmiga zarar yetkazishi mumkin. Radioaktiv ifloslanish natijasida quyidagi muammolar yuzaga keladi: Genetik mutatsiyalar, saraton kasalliklari, ekotizimlarning buzilishi.

Radioaktiv nurlanish ta'sirini kamaytirish usullari:

1. Texnologik chora-tadbirlar;
2. Radioaktiv chiqindilarni xavfsiz utilizatsiya qilish;
3. Yadroviy ob'ektlarning xavfsizligini oshirish;
4. Radiatsion monitoring tizimlarini takomillashtirish.

Tabiiy himoya usullari:

O'rmon va yashil hududlarni kengaytirish (o'simliklar radiatsiyani yutadi);
Suv resurslarini himoya qilish va filtrlash tizimlarini joriy etish.

Huquqiy va ilmiy chora-tadbirlar:

Xalqaro yadro xavfsizligi standartlariga rioya qilish;
Ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va yangi texnologiyalar yaratish.

Aholi uchun profilaktik chora-tadbirlar:

Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish (qo'lqop, niqob, maxsus kiyimlar);
Radiatsion hududlardan uzoqroq yashash va ishlash;
To'g'ri ovqatlanish va organizmni mustahkamlash.

Xulosa

Radioaktiv nurlanish tabiiy va texnogen manbalardan tarqaladi. Tabiiy manbalar atmosferadan tortib yer qobig'igacha bo'lgan turli joylarda uchrasa, sun'iy manbalar inson faoliyati natijasida yuzaga keladi. Radioaktiv nurlanishning atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Bunda texnologik, tabiiy, huquqiy va ilmiy chora-tadbirlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Aholining xabardorligini oshirish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ham muhim rol o'ynaydi. Faqat shu yo'l bilan biz atrof-muhitni va kelajak avlodlarni radiatsiya ta'siridan himoya qila olamiz. Radioaktiv nurlanishning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun xavfsizlik chora-tadbirlariga rioya qilish, texnologik va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yunusov M. va boshqalar. Radiatsiya xavfsizligi. O'quv qo'llanma – T.: TIMI, 2012.-106 b.
2. Морзак Г.И. Радиационная безопасность: ЭУМК. - Минск: БИТУ, 2011.- 169 с.
3. Дорожко С.В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность. Минск: Дикта, 2010. -209 б.
4. Морзак Г.И. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям. - Минск: 2016. - 168 б.
5. Ролевич И.В. Радиационная безопасность после техногенных аварий (курс лекций). - Минск: Дикта, 2013. -632 б.
6. Кудряшов Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) /- Москва: Физматлит, 2004.-448 с. -ISBN 5-9221-0388-1.
7. Кузнецов В. М., Никитин В. С., Хвостова М. С. Радиоэкология и радиационная безопасность. -Москва : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2011.- 1208 с.
8. Мархоцкий Я. Л. Основы радиационной безопасности населения. Учебное пособие.- Минск : Вышэйшая школа, 2014. -224 с.
9. Nigmatov I., Tojiev M. X. "Favqulodda vaziyatlar va luqaro muhofazasi" Darslik.-T.: Iqtisod-Moliya, 2011. -260 b.
10. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur tomchilari", 2021-246 b.
11. G'ulomova G.M. Yong'in xavfsizligi. Darslik–T.:“Fanvatalim.uz”, 2022.- 367 b.

12. O‘zbekiston Respublikasining “Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida”gi qonuni.
13. O‘zbekiston Respublikasining “Atom energitikasidan tinchlik maqsadida foydalanish to‘g‘risida”gi qonuni.
14. O‘zbekiston Respublikasining “Xavfli ishlab chiqarish obektlarining sanoat xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonuni.
15. O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi qonuni.
16. “Aholi joylashgan joylarning atmosfera havosida ifloslantiruvchi moddalarning yo‘l qo‘yilgan chegara konsentratsiyasi” QMK 0293-11.
17. Radiatsiya xavfsizligi meyorlari- NRB-2006. (№ 0193-06).
18. Radiatsiya xavfsizligining asosiy sanitariya qoidalar OSPORB-2006. (№ 0193-06).